

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического неврологического института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтерева. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Уринов Мусо Болтаевич, Назарова Жанна Авзаровна, Алиева Нозима Солиевна КОГНИТИВНАЯ ДИНАМИКА ПРИ ЭПИЛЕПСИИ НА ФОНЕ ПРОТИВОСУДОРОЖНОЙ ТЕРАПИИ.....	7
2. Назарова Жанна Авзаровна, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИСХОД ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Муродова Дилором Субхоновна, Кариев Шухрат Маратович, Полатова Джамиля Шагайратовна СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ (ГЛИОМ) ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	13
4. Xodjiyeva Dilbar Tadjiyevna, Xayriyeva Muxsina Farxodovna ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI KOGNITIV VA MUVOZANAT BUZILISHLARI, ULARNING DIAGNOSTIKASI VA REABILITATSIYASI.....	19
5. Саматов Фаррух Фарходович, Джурабекова Азиза Тохировна, Амонова Захро Кахрамоновна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	22
6. Askarova Fotima Kudratovna TACTICS IN THE MANAGEMENT OF EPILEPSIA BIRTHDAYS (LITERATURE REVIEW).....	27
7. Джурабекова Сурайё Тахировна ЭПИЛЕПСИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОГНОЗЫ И ЕГО ТЕЧЕНИЯ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	30
8. Mamurova Mavludaxon Mirxamzayeva, Gaybiyev Akmal Axmadjonovich BOLALARDAGI DIABETIK NEVROPATIYALARNING YANGICHA DAVOLASH USULLARI.....	33
9. Гулова Мунисахон Афзаловна МИГРЕНЬ И ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ – СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД, ПОТЕНЦИАЛ НЕВРОЛОГА (ОБЗОР).....	37
10. Омонова Умида Тулкиновна, Окилжоновна Нигорахон Абдулазизовна, Бахромовна Гавхар Акмаловна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ ШТРЮМПЕЛЯ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЦП СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИИ.....	44
11. Sabirov Jasurbek Oltiboevich, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Ismailova Ra'no Olimjanovna ORQA MIYA BO'YIN QISMI INTRAMEDULLYAR O'SMALARINI NEYROFIZIOLOGIK USULLAR YORDAMIDA TASHXISLASH VA DAVOLASH. (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	49
12. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariyev Gayrat Maratovich BOLALARDA ORQA MIYA O'SMALARINI ZAMONAVIY DAVOLASH USULLARI (Adabiyot sharhi).....	52
13. Zulaykho Ravshanbek qizi Egamnazarova, Yulduz Alpisovna Musayeva CHARACTERISTICS OF CLINICAL AND PATHOMORPHOLOGICAL COURSE OF CARDIOEMBOLIC STROKE.....	55
14. Абдурахманова Манзура Абдумуталовна, Туйчибаева Нодира Мираталиевна СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЮВЕНИЛЬНУЮ МИОКЛОНИЧЕСКУЮ ЭПИЛЕПСИЮ.....	64
15. Зекрияев Нормурод Набиевич, Югай Игорь Александрович, Кариев Гайрат Маратович, Исмаилова Рано Олимжоновна ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ СЕЛЕКТИВНОЙ ДОРСАЛЬНОЙ РИЗОТОМИИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....	69
16. Омонова Умида Тулкиновна, Хаитбаева Наргиза Темуровна ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	73
17. Асадуллаев Мақсуд Махмудович, Сохибназаров Нодиржон Ғанижоновиç, Атаниязов Махсуджан Камалиддиновиç, Вахабова Наргиза Мақсудовна, Шамсиева Умида Абдувахидовна ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР КАСАЛЛИКЛАРНИ ЎТКИР ДАВРИДА ДАВОЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	76

18. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Жавлон Абдуллаевич, Бабаханов Баходир Хуррамович, Эшкувватов Гайрат Эркинович, Бабажанова Лола Бахтияровна ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	81
19. Kamalova Dilafruz Donierovna, Norhujajeva Charoshon Bobir kizi BACK PAIN IN PREGNANCY (LITERATURE REVIEW).....	85
20. Kamalova Malika Ilkhomovna, Rakhmonova Mohigul Shodikulovna EXAM STRESS OF STUDENTS AND METHODS OF ITS OVERCOMING.....	88

УДК 616.511-005.1-07

Асадуллаев Мақсуд Махмудович
 Соҳибназаров Нодиржон Ғанижонович
 Атаниязов Махсуджан Камалиддинович
 Вахабова Наргиза Мақсудовна
 Шамсиева Умида Абдувахидовна
 Тошкент тиббиёт академияси

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР КАСАЛЛИКЛАРНИ ЎТКИР ДАВРИДА ДАВОЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11288526>

АННОТАЦИЯ

Тадқиқот мақсади: Ишемик инсульт касаллигининг ўткир даврида клиник ва гемодинамик кўрсаткичлар динамикасини тахлили қилиш ҳамда стандарт даволаш чора-тадбирини такомиллаштириш.

Тадқиқот материали бўлиб, ТТА кўп тармоқли клиникаси интенсив неврология ва неврология бўлимларида мультиспирал компьютер томография текшируви орқали тасдиқланган ишемик инсульт касаллиги билан 50 нафар бемор кузатувга олинди. Тадқиқотга олинган беморлар (n=50) шартли равишда 2 гуруҳга бўлинди, яъни 1-назорат гуруҳга базис терапия ҳамда ишемик инсультни даволашда стандарт терапия қабул қилган 25 нафар, 2-асосий гуруҳга эса базис терапия, стандарт терапия ҳамда мия шишига қарши 10 кун давомида 10 мл Лидозинат воситасини 100 мл физиологик эритмада вена ичига қабул қилган 25 нафар беморлар киритилди.

Тадқиқот натижалари.

I гуруҳдаги беморларнинг (N=25) ўртача ёши $52,5 \pm 1,4$ га тенг бўлиб, эркаклар улуши 72,0% (n= 18) ни, аёллар эса 28,0% (n=7) ни ташкил қилди. II гуруҳдаги беморларнинг (n=25) ўртача ёши $50,4 \pm 1,5$ га тенг бўлиб, эркаклар улуши 76,0% (n=19), аёллар 24,0% (n=6) ни ташкил қилди. Обьектив белгилар орасида беморлар орасида биричи гуруҳ беморларда пай рефлекслар ошиши, VII ва XII нервни марказий фалажлиги ва когнитив бузилишлар қолган белгиларга қараганда сезиларли даражада кўпроқ аниқланди NIHSS шкаласи бўйича ўртача балл $12,5 \pm 0,34$, Скандинав шкаласи бўйича - $38,4 \pm 0,44$ баллни ташкил этди, бу иккала ҳолатда ҳам касалликнинг ўртача курсини кўрсатди. Қиёсий таҳлил шуни кўрсатдики, касалликнинг 10 кунда Лидозинатни олган беморларда неврологик етишмовчиликнинг пасайишига ижобий тенденция статистик жиҳатдан сезиларли даражада юқори бўлган (1-жадвалга қаранг). Шундай қилиб, NIHSS шкаласи бўйича клиник кўрсаткич 32,35% га камайди ва Скандинав шкаласи бўйича – Лидозинат билан даволанмаган беморларга нисбатан 12,79% га ошди.

Хулоса: Шундай қилиб, тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, Лидозинатдан фойдаланиш мия тўқималарининг ўтказувчанлигини меъёрлаштириш орқали, ишемия ва гипоксия таъсирини камайтиради, бу ўткир ишемик инсультда эрта ва кеч нейронал шикастланиш жараёнларида муҳим рол ўйнайди. Неврологик шкалалар шуни кўрсатдики, Лидозинатдан фойдаланиш касалликнинг клиник кўринишининг сезиларли яхшиланиши, бу клиник кўрсаткичларга кўра неврологик етишмовчиликнинг оғирлигини пасайиши билан тасдиқланди. Лидозинатдан фойдаланиш веноз қон айланишининг яхшиланиши натижасида самарали интрацеребрал қон оқимини яхшилайди, бу эса ўз навбатида мианинг артериал перфузиясини яхшиланишига олиб келади.

Калит сўзлар: Тошкент тиббиёт академияси, ишемик инсульт, NIHSS ва Скандинав шкалалар, дуплекс сканерлаш, МСКТ.

Asadullaev Maqsud Maxmudovich,
 Soxibnazarov Nodirjon G'anijonovich,
 Ataniyazov Maxsudjan Kamaliddinovich,
 Vaxabova Nargiza Maqsudovna,
 Shamsieva Umida Abduvahidovna
 Tashkent Medical Academy

IMPROVEMENT OF MEASURES FOR THE TREATMENT OF TSEREBROVASCULAR DISEASES IN THE ACUTE PERIOD

ANNOTATION

The purpose of the study: to approximate the dynamics of clinical and hemodynamic indicators in the acute period of ischemic stroke disease, as well as to improve the standard treatment measure.

Research material and techniques.

As a research material, 50 patients with ischemic stroke disease were monitored in the intensive neurology and neurology departments of the TTA multidisciplinary clinic, confirmed by multispiral computed tomography examination. The patients under study (n=50) were conditionally

divided into 2 groups, that is, 25 patients who received basis therapy as well as standard therapy in the treatment of ischemic stroke, and 25 patients who took 10 ml of Lidosinate intravenously in 100 ml of saline solution for 10 days against basis therapy, standard therapy and brain edema.

Results: All (n=50) patients were tested on the 1st, 2nd days of hospitalization and on the 10th day of treatment, clinical neurologic (NIHSS and Scandinavian scale), angiological (duplex scanning of cervical trunk blood vessels), and neurovisualization, i.e. cranial MSKT, on the 1st day of the disease. Among the objective signs, among patients in one group of patients, the increase in pay reflexes, central paralysis of nerve VII and XII and cognitive disorders were significantly more pronounced than in the rest of the symptoms. NIHSS Scale decreased by 32.35%, and on the Scandinavian scale – increased by 12.79% compared to patients who were not treated with Lidosinate ($p < 0,05$).

Conclusion:

Thus, the results of the study showed that the use of Lidosinate reduces the effects of ischemia and hypoxia by normalizing the permeability of brain tissue, which plays an important role in early and late neuronal injury processes in acute ischemic stroke. Neurological scales have shown that the use of Lidosinate is a significant improvement in the clinical picture of the disease, which is confirmed by a decrease in the severity of neurological deficits according to clinical indications. The use of lidosinate improves effective intracerebral blood flow as a result of improved venous circulation, which in turn leads to improved arterial perfusion of the brain.

Keywords: Tashkent Medical Academy, ischemic stroke, NIHSS and Scandinavian scales, duplex scanning, MSKT.

Долзарблиги: Цереброваскуляр касалликлар ўлим ва ногиронлик бўйича етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Дунё бўйича ҳар йили кузатиладиган бирламчи инсультлар сони 15 млн дан ошади. Бу кўрсаткич АҚШ да йилига 750 000, Россияда 500 000, Украинада 100 000, Ўзбекистонда 40 000 га тенг. Ўзбекистонда мия инсулти билан касалланиш 1000 аҳоли сонига 0,9-1,5 кишини ташкил этади. Дунёда ўлим сабаблари бўйича ЮИК биринчи, мия инсулти эса иккинчи ўринда туради. Ишемик инсультлар геморагик инсультларга қараганда 5-6 баробар кўп учрайди: ишемик инсультлар барча инсультларнинг 80-85 %, геморагик инсультлар – 15-20 % ни ташкил қилади. Инсульт бир неча дақиқа (баъзан бир неча соат ёки кун) мабойнида ривожланадиган, мияда оддий функционал ўзгаришлардан тортиб, тикланмайдиган ўзгаришлар – некроз содир бўлиши билан кечадиган жараён [16]. Ишемик инсульт бош мия қон айланиши ўткир бузилишининг энг кўп учрайдиган бир қўриниши бўлиб, унинг асосида миянинг локал ишемияси ётади ва бунга олиб келувчи сабаблар турли-тумандир. Ишемик инсультлар ривожланишининг энг кўп учрайдиган сабаблари бош мия экстра, интракраниал қон томирларининг атеросклеротик шикастланиши, артериал гипертензия, ҳамда уларнинг биргаликда кечиши, шунингдек қандли диабет ва нисбатан кам учрайдиган, лекин бугунги кунда сони ортиб бораётган бош мия қон томирларининг ревматологик инсультларига [1,2,12,15]. Кўпгина илмий текширувларга кўра, бош мия айниқса экстракраниал қон томирлардаги стеногик ёки окклюзив ўзгаришлар 84-90% ҳолатларда ишемик инсультларни ривожланишида муҳим аҳамият касб этади [1,2,4,14]. Экстракраниал қон томирлардаги стеногик ва окклюзив ўзгаришлар, интракраниал қон томирларга нисбатан 2-5 мартаба кўп учрайди [14,17]. Бош мия қон томирларидаги атеросклеротик ўзгаришлар, бош мияда қон айланишининг камайишига ва ўз навбатида узунчоқ миядаги циркулятор марказнинг кўзгалишига, шу туфайли қон томирларнинг торайишига ва артериал қон босимининг ошишига олиб келади.

Атеросклероз жараёни нафақат артериал қон босимининг ошишига, балки мавжуд гипертензияни кучайишига сабаб бўлади [4,8,12,13,14]. Уйқу артерияси стенози мавжуд бўлган беморларда артериал гипертензиянинг учраш ҳолати 72% ни ташкил қилади. Уйқу артериясининг атеросклеротик шикастланиши ва артериал гипертензиянинг биргаликда кечиши ишемик инсультлар ривожланиш хавфини янада кучайтиради [8,11,12].

Нейровизуализация усуллари кенг қўлланилиши ишемик инсульт типларини тўғри аниқлаш имконини яратди. Барча ишемик инсультларнинг 34 % – атеротромботик, 22 % – кардиоэмболик, 15 % – гемодинамик, 20 % – лакунар ва 9 % гемореологик микроокклюзия типига ривожланади [1].

Сўнгги йилларда цереброваскуляр касалликлар ривожланишининг патогенезида қон-томир гемодинамик бузилишлари катта аҳамиятга эга эканлиги таъкидланмоқда. Тиббий амалиётга янги фармакологик препаратлар фаол жорий этилмоқда, уларнинг асосий таъсири мия тўқималарининг ўтказувчанлигини меъёрлаштириш орқали ҳам, ишемия ва гипоксия таъсирини камайитириш, микроциркуляцияни тиклаш ва қон-томир тонусини нормаллаштириш орқали даволашга қаратилган. Бундай дорилардан бири Лидозинатдир. Препарат

қонда тезда лизин ва эсцин ионларига ажралади ва гематоэнцефалик тўсиғи орқали яхши ўтади. Препаратнинг фармакологик хусусиятларини аниқлайдиган асосий фаол моддаси эсциндир. Лидозинат эндотелиотроп, венотоник, яллиғланишга қарши, анальгезик таъсирга эга [2-3].

Ҳозирги пайтда ишемик инсультлар устида олиб борилаётган илмий изланишлар, бош мия фаолияти, қон томирлар ҳолатини баҳоловчи диагностик усуллари кўпчилигига қарамадан, даволаш самарадорлиги кўп ҳолатларда паст бўлади, чунки олиб келадиган жараённинг турлилиги, яъни шу патологиянинг этиологияси ва қон томирларда кечувчи ўзига хос хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда олиб борилмаганлиги туфайлидир. Шундай экан мия инсулти аниқланган ҳолатларда, инсультга олиб келган омилларни ҳисобга олган ҳолда ўрганиш муҳим аҳамият касб этади ва бу ўз навбатида ногиронлик ҳамда ўлим ҳолатларини кескин камайишига туртки бўлади.

Тадқиқот мақсади: Ишемик инсульт касаллигининг ўткир даврида клиник ва гемодинамик кўрсаткичлар динамикасини тахлили қилиш ҳамда стандарт даволаш чора-тадбирини такомиллаштириш.

Тадқиқот материали ва методлари.

Тадқиқот материали бўлиб, ТТА кўп тармоқли клиникаси интенсив неврология ва неврология бўлимларида мультиспирал компьютер томография текшируви орқали тасдиқланган ишемик инсульт касаллиги билан 50 нафар бемор кузатувга олинди.

Тадқиқотга қўйиш мезон бўлиб:

- 35 ёшдан 72 ёшгача;
- касалликнинг ривожланишидан 48 соатдан ортиқ бўлмаган вақт;
- такрорий ишемик инсульт, биринчи қон томир ҳодисанинг давомийлиги 6 ойдан ортиқ;
- NIHSS шкаласи бўйича 29 баллдан кўп бўлмаган ва Скандинав шкаласи бўйича 11 баллдан паст;
- МСКТ текширувида гиподенс ўчоқ тасдиқланиши;

Тадқиқотга монелик мезон бўлиб:

- МСКТ текширувида гиперденс ўчоқ аниқланиши;
- Оғир соматик патологияси бўлган беморлар (миокард инфаркти, пневмония, саратон, декомпенсацияланган қандли диабет), антигипертензив дорилар билан назорат қилинмайдиган оғир артериал гипертензия билан оғирган ва маннитол ва / ёки салуретиклар билан бир вақтда терапия олган беморлар тадқиқотдан чиқарилди.

Тадқиқотга олинган беморлар (n=50) шартли равишда 2 гуруҳга бўлинди, яъни 1-назорат гуруҳга базис терапия ҳамда ишемик инсултни даволашда стандарт терапия қабул қилган 25 нафар, 2-асосий гуруҳга эса базис терапия, стандарт терапия ҳамда мия шишига қарши 10 кун давомида 10 мл Лидозинат воситасини 100 мл физиологик эритмада вена ичига қабул қилган 25 нафар беморлар киритилди.

Барча (n=50) беморларга госпитализациянинг 1-, 2- кунлари ҳамда даволанишининг 10-кунда, клиник неврологик (NIHSS ва Скандинав шкаласи), ангиологик (бўйин магистрал қон томирлар дуплекс сканерлаш) ҳамда касалликнинг 1-кунда нейровизуализация, яъни бош мия МСКТ текширувлари ўтказилди.

Тадқиқот натижалари. I гуруҳдаги беморларнинг (N=25) ўртача ёши 52,5±1,4 га тенг бўлиб, эркаклар улуши 72,0% (n= 18) ни, аёллар эса 28,0%(n=7) ни ташкил қилди. II гуруҳдаги

беморларнинг (n=25) ўртача ёши 50,4±1,5 га тенг бўлиб, эркаклар улуши 76,0% (n=19), аёллар 24,0% (n=6) ни ташкил қилди (Жадвал №1).

Жадвал №1

Гуруҳлар бўйича беморлар сони ва ўртача ёши

	Умумий (n=50)	I-Гуруҳ (n=25)	II – Гуруҳ (n=25)
Эркаклар	37 (74,0%)	18 (72,0%)	19 (76,0%)
Аёллар	13 (26,0%)	7 (28,0%)	6 (24,0%)
Ўртача ёши	51,5±1,4	52,5±2,15	50,5±1,8

Расм №1. Беморларни жинс бўйича тақсимланиши - 1 - гуруҳ (n=25)

Расм №2. Беморларни жинс бўйича тақсимланиши - 2 - гуруҳ (n=25)

Иккала гуруҳдаги беморларда, биринчи ўринда, умумий клиник неврологик ҳолати ўрганилди, бунда биринчи навбатда,

ривожланган неврологик симптомлар ва унинг оғирлик даражасига алоҳида эътибор берилди (жадвал №2).

Жадвал №2

Беморларнинг асосий субъектив клиник-неврологик симптомлари бўйича тақсими

Касаллик аломатлари	I гуруҳ n=25		II гуруҳ n=25	
	абс	%	Абс	%
Бош оғриғи	44±0,7	(91.7)	27±0,9	(96,4)
Бош ва кулоқдаги шовқин	33±0,9	(64.5)	25±1,1	(89,3)
Бош айланиши	37±1,1	(77,1)	24±1,2	(85,7)
Хотира пасайиши	23±0,8	(47.9)	19±0,8	(67,8)
Кўрув ўткирлиги пасайиши	46±0,6	(95.8)	27±0,9	(96.4)

Объектив белгилар орасида беморлар орасида биричи гурух беморларда пай рефлекслар ошиши, VII ва XII нервни марказий

фалажлиги ва когнитив бузилишлар қолган белгиларга қараганда сезиларли даражада кўпроқ аниқланди (жадвал №3)

Жадвал №3

Беморларнинг асосий объектив клиник-неврологик симптомлари бўйича тақсиланиши

Касаллик аломатлари	I гурух n=25		II гурух n=25	
	Абс	%	абс	%
VII нервни марказий фалажи	45±0,7	(93.8)	26±1,2	(92,8)
XII нервни марказий фалажи	43±0,9	(89.6)	25±0,9	(89.3)
Пай рефлексларни ошиши	40±0,5	(83.3)	21±1,1	(75,1)
Нистагм	11±1,1	(22.9)	8±1,3	(28,6)
Маринеско-Радович	15±0,7	(31.3)	11±1,2	(39,3)
Патологик рефлекслар	17±0,9	(35.4)	10±1,4	(35.7)
Вестибулоатаксик	31±0,4	(64.5)	22±0,8	(78,6)
Когнитив бузилишлар	17±1,2	(35.4)	14±0,9	(50,1)

NIHSS шкаласи бўйича ўртача балл 12,5±0,34, Скандинав шкаласи бўйича - 38,4±0,44 баллни ташкил этди, бу иккала ҳолатда ҳам касалликнинг ўртача курсини кўрсатди (Жадвал №4).

Жадвал № 4.

Махсус неврологик шкала кўрсаткичларининг таҳлили

Шкала	Даволанишгача (n=50)	I гурух (n=25)	II гурух (n=25)
		10- кун	
NIHSS	12,5±0,34	3,4±0,17 <i>pI > 0,05</i>	2,3±0,25 <i>pI < 0,05</i>
Скандинав шкаласи	38,4±0,44	39,09±1,36 <i>pI > 0,05</i>	44,09±0,37 <i>pI < 0,05</i>

Қиёсий таҳлил шуни кўрсатдики, касалликнинг 10 кунда Лидозинатни олган беморларда неврологик етишмовчиликнинг пасайишига ижобий тенденция статистик жиҳатдан сезиларли даражада юқори бўлган (1-жадвалга қаранг). Шундай қилиб, NIHSS шкаласи бўйича клиник кўрсаткич 32,35% га камайди ва

Скандинав шкаласи бўйича – Лидозинат билан даволанмаган беморларга нисбатан 12,79% га ошди (*p < 0,05*).

Қуйида келтирилган жадвалда соғлом кишиларда олинган натижалар кўрсатилган (Жадвал №5).

Жадвал №5

Соғлом кишиларда нормал доплерографик кўрсаткичлар

Артериялар	Допплерографик кўрсаткичлар				
	GD	GS	TAM	PI	RI
УУА	26,2±4,8	88,9±11,5	34,8±6,8	1,40 ±0,37	0,68±0,18
ИУА	42,8±6,1	78,3±14,3	56,0±9,2	0,96±0,50	0,60±0,22
ТУА	16,5±4,1	86,2±12,4	38,4±8,0	1,74±0,63	0,71±0,31
ҒУА	20±3,5	52,4±8,3	25,2±5,2	0,85±0,15	0,63±0,18
УА	30,1±6,7	54,5±12,0	25,9±7,1	0,87±0,14	0,52±0,13
БА	22,5±7,4	58,9±14,8	32,8±3,9	0,78±0,14	0,49±0,11
ЎМА	43,9±7,8	84,6±13,8	45,4±8,1	0,85±0,12	0,50±0,12
ОлдМА	40,4±7,0	70,8±15,2	35,1±6,8	0,84±0,15	0,51±0,14
ОркМА	28,1±6,5	60,5±14,3	34,3±5,0	0,82±0,11	0,52±0,06

Эслатма: УУА – умумий уйқу артерия; ИУА – ички уйқу артерия; ТУА – ташки уйқу артерия; ҒУА – ғалтак усти артерия; УА – умуртка артерия; БА – базиляр артерия; ЎМА – ўрта мия артерия; ОлдМА – олдинги мия артерия; ОркМА – орка мия артерия.

Кейинги навбатда бош мия қон айланишларида гемодинамик кўрсаткичлар ўрганиб чиқилди. Олиб борилган доплерографик текширув таҳлилари шуни кўрсатдики, атеросклеротик инсультларда экстракраниал умумий ва ички уйқу артериялари доплерографик эгрилигида диффуз икки томонлама атеросклеротик ўзгаришлар, шунингдек аҳамиятли даражада GS ва TAM кўрсаткичининг камайиши, ҳамда томир девори ригидлигининг ошишини кўрсатувчи ўзгаришлар устунлиги аниқланди. Кескин торайиш 31,57%, томир реактивлигининг пасайиши 77,14 % беморларда аниқланди.

Ушбу гуруҳда кўп учрайдиган гемодинамик аҳамиятли торайишнинг экстракраниал каротид брахиоцефал қон томирларда

окклюзия даражасигача бориши артериал гипертензия ва атеросклеротик этиологияли ишемик инсультлардаги окклюзион шикастланишларга нисбатан кўп учраши статистик аҳамиятлидир (*p < 0,01*).

Симптоматик артериал гипертензия оқибатида ривожланган ишемик инсультли беморларда брахиоцефал қон томирлардаги тарқоқ ангиоспазм белгилари (83,3%), GS ва TAM кўрсаткичи ва қон томирларнинг периферик қаршилиги, тонусининг ошиши, кўпроқ зарарланган томондаги устунлиги билан намоён бўлди (жадвал №6). Гемодинамик аҳамиятли торайиш ушбу гуруҳда 6,66% беморларда кузатилди.

Асосий гуруҳдаги доплерографик кўрсаткичлар

Текширилган гуруҳлар	Артериялар	Кўрсаткичлар		
		GS, cm/c	PI	RI
I гуруҳ (n=25)	УУА	61,4±5,3*	2,49±0,40*	1,25±0,22*
	ИУА	47,4±5,8*	2,14±0,30*	1,23±0,22*
	ТУА	30,8±4,8*	1,58±0,33*	1,05±0,19
II гуруҳ (n=25)	УУА	160±19,5**	2,51±0,41*	1,35±0,28*
	ИУА	138±18,7*	2,15±0,32*	1,35±0,30*
	ТУА	100±11,8**	2,00±0,36**	1,19±0,16*

Эслатма: нормага нисбатан кўрсаткичларнинг ишончилиги: *- (P<0,05); **- (P<0,01);

Хулосалар

1. Шундай қилиб, тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, Лидозинатдан фойдаланиш мия тўқималарининг ўтказувчанлигини меъёрлаштириш орқали, ишемия ва гипоксия таъсирини камайтиради, бу ўткир ишемик инсультда эрта ва кеч нейронал шикастланиш жараёнларида муҳим рол ўйнайди. Неврологик шкалалар шуни кўрсатдики, Лидозинатдан фойдаланиш касалликнинг клиник кўринишининг сезиларли яхшиланиши, бу клиник кўрсаткичларга кўра неврологик етишмовчиликнинг оғирлигини пасайиши билан тасдиқланди. Лидозинатдан фойдаланиш венотоникларнинг яхшиланиши натижасида самарали интрацеребрал кон оқимини яхшилади, бу эса ўз навбатида миянинг артериал перфузиясини яхшиланишига олиб келади.
2. Ишемик инсулт ривожланишининг асосий сабаби уйқу артерияларининг атеросклерози ва патологик деформациялари бўлиб ҳисобланиб, вақт ўтиб бориши билан уйқу артерияларининг реконструктив жаррохлик амалиёти ўз вақтида бажарилмаган ҳолатларда бўйин магистрал кон томирларда стенозланиш даражаси ортиб бориши ишемик инсулт хавфини ошишига олиб келади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ахметов В.В., Леменов В.А. и др. Особенности атеросклеротического процесса у больных с переходящими нарушениями мозгового кровообращения. Сб. тезисов. IX Всероссийский съезд неврологов. Ярославль 2006. -С. 368.
2. Бархатов Д.Ю., Джибладзе Д.Н., Бархатова В.П. Связь между клиническими и биологическими нарушениями при атеросклеротическом поражении сонных артерий. //Журнал неврологии и психиатрии. -2006;106:4.-С.10-14.
3. Белкин А.А., Алашев А.М., Инюшкин С.Н. Транскраниальная доплерография в интенсивной терапии. Методическое руководство для врачей. – Екатеринбург, 2006.-С.40-60.
4. Верещагин Н.В., Пирадов М.А. Инсулт: оценка проблемы. // Неврологический журнал, 1999, -№5, -С.4-7.
5. Гайдар Б.В., Семенютин В.Б., Парфенов В.Е., Свистов Д.В. Транскраниальная доплерография в нейрохирургии. Монография. - Санкт-Петербург, 2008.- С.57-80.
6. Гафуров Б.Г. Клинико-эпидемиологическая характеристика мозговых инсультов в Узбекистане // Материалы Республиканской научно-практической конференции «актуальные проблемы неврологии и психиатрии», Андижан, 2004.–С. 82-83.
7. Гафуров Б.Г. Проблемы и перспективы развития неврологической службы в Республике Узбекистан // Неврология.–2002. - № 4. – С. 22-24.
8. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга.-М.:Медицина,2001.-328 с.
9. Зенков Л.Р. Функциональная диагностика нервных болезней. Ультразвуковая диагностика сосудистых заболеваний нервной системы (Никитин Ю.М.) М.:Медицина,2004.С.384-435.
10. Рахимджанов А.Р., Аскарлов Ш.А. Ревматические заболевания нервной системы. – Ташкент, 1978.
11. Скворцова В.И. Ишемический инсулт: патогенез ишемии, терапевтические подходы // Неврологический журнал, 2001, -№3, - С.4-9.
12. Скворцова В.И., Соколов К.В., Шамалов Н.А. Артериальная гипертония и цереброваскулярные нарушения. //Журнал неврологии и психиатрии. -2006;106:11.-С.57-64.
13. Чазов И.Е., Мычка В.Б., Мамырбаев К.М., и др. Цереброваскулярные осложнения при метаболическом синдроме: возможные подходы к снижению риска. //Жур.Терапевтический Архив.-2004.-Т.76. -№6.-С.74– 80.
14. Шнайдер Н.А., Виноградова Т.Е. Профилактика атеротромботического инсульта. Методическое пособие. – Красноярск: КрасГМА, 2003. – С.4-20.
15. Яхно Н.Н., Виленский Б.С. Инсулт как медико-социальная проблема. //Русский медицинский журнал. -2005. -Т.13. -№ 12. -С.807-815.
16. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Хотамова Сарвиноз Муйитдиновна. Сурункали мия ишемиясининг клиник ва нейровизуал мезонлари. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. №1. 2024 С.43
17. Benninger D.H., Georgiadis D., Kremer C. , Studer A., Nedeltchev K., and Baumgartner R.W. Mechanism of Ischemic Infarct in Spontaneous Carotid Dissection // Stroke . 2004. Vol.35: no. 1. pp. 482 – 485.
18. Goldstein L.B., Bertels C., Davis J.N. Interrater reliability of the NIHSS stroke scale. Arch Neurol 1989; 46: 660-662.
19. Scandinavian Stroke Study Group: Multicenter trial of hemodilution in ischemic stroke. Background and study protocol. Stroke 1985; 16: 885-890.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000